

O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA SAMARALI METODLARDAN FOYDALANISH

Agzamova Shahodat

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti magistri

Mamatova Gulshan Amankulovna

Ilmiy maslahatchi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905799>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida metodlarning ahamiyati, ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan samarali metodlar va ularni to'g'ri tanlash e'tirof etildi. O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy, tarbiyaviy jihatlarning kamol topishida ona tili va o'qish savodxonligi darslarining roli kattaligi hamda ona tili va o'qish savodxonligi darslarida qo'llaniladigan metodlar, ularni qo'llashdan maqsad va texnologiyalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, metodlar, interfaol metodlar, organayzerlar, metodlar, texnologiyasi, "Suhbatlashishni o'rganamiz" interfaol o'yini, "Ikki qismli kundalik" metodi

So'ngi yillarda ta'limga bo'lgan e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda. Buning natijasida ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchilar uchun jahon talablariga mos qulay sharoitlar yaratib berilmoqda. Ta'lim sifatini oshirish uchun hamma qo'ldan kelgancha harakat qilmoqda, buning natijasida maktablar uchun zamonaviy yangi binolar, qulay jihozlangan o'quv xonalari, o'quvchilar uchun yangi darsliklar ishlab chiqilmoqda. O'qituvchilar sifatli ta'lim berish uchun dars berish jarayonida turli xil metodlardan foydalanadilar. Ta'lim uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, uning sifati darsda qo'llanilgan metodlarga bog'liq. Darsning mazmunli o'tishi, unda qanday metodlardan foydalanilgani va natijaga erishilgani o'qituvchining mahorati, bilim darajasini belgilaydi

Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o'sib kelayotgan yosh avlodda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini uyg'otishda, milliy tilga, o'z xalqining an'alariga iftixor hissini kamol toptirishda o'qish darslarining o'rni beqiyosdir. Shunday ekan, biz ham o'qish darslarini tashkil etishda aynan shu maqsadlarni ko'zlagan holda ish olib bordik. Metodlar o'qituvchilarning bilim berishi uchun zarur hisoblanadi. Har bir o'qituvchi metodlar orqali ma'lumotlarni o'quvchilarga oson yetkazib bera oladi. O'quvchilar esa shu metodlar orqali berilgan bilimlarni yaxshiroq tushunib oladilar Zero, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga

raxna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir".

Bugungi kunda respublika ta'lim muassasalarida interfaol ta'limni tashkil etishda quyidagi eng ommaviy texnologiyalar qo'llanilmoqda:

1. Interfaol metodlar: "Keys-stadi" (yoki "O'quv keyslari"), "Blits-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Munosabat", "Reja", "Suhbat" va boshqalar.

2. Strategiyalar: "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Rotatsiya", "T-jadval", "Yumaloqlangan qor" yana bir qancha turlari bor.

3. Grafik organayzerlar: "Baliq skeleti", "BBB", "Kontseptual jadval", "Venn diagrammasi", "Insert", "Klaster", "Nima uchun?", "Qanday?" va boshqa turlari mavjud.

Eng jiddiy didaktik muammolardan biri ta'lim metodlarini tanlash nimalarga bog'liq, degan masaladir. Didaktikaga oid adabiyotlarda ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash va ularni qo'llash samaradorligining turli omillar bilan bog'liqliklari quyidagicha qayd qilinadi:

- **birinchidan**, o'quv mashg'ulotlarining didaktik maqsadlari va vazifalariga bog'liq;

- **ikkinchidan**, bayon qilinayotgan materialning harakteriga bog'liq;

- **uchinchidan**, ta'lim oluvchilarning bilimi va rivojlanish darajasiga bog'liq;

- **to'rtinchidan**, o'quv jarayonida o'rganilayotgan fan asoslarining muayyan (hozirgi) davrdagi metodlariga bog'liq;

- beshinchidan, o'quv jarayonining moddiy-texnik ta'minoti bilan bog'liq;

- oltinchidan, o'qituvchining pedagogik mahorati, uning tayyorgarligi va o'quv jarayonini tashkil etish darajasi hamda o'qituvchining hozirgi zamon metodlari bo'yicha bilimlariga bog'liq.

"Suhbatlashishni o'rganamiz" o'yini

Dialogni yozish o'quvchilar uchun murakkab bo'lmasligi uchun avval to'la bo'lmagan dialog matni tarqatiladi va o'quvchilar tushirib qoldirilgan so'zlarni qo'yadilar.

-Assalomu _____, bobojon.

-Vaalaykum assalom, _____.

-_____yaxshimi?

-Rahmat, _____. Yaxshi keldinglarmi?

-Rahmat _____! Sizni sog'inib ko'rgani _____.

-Xush kelibsizlar!

So'ng daftarga ko'chiradilar. Bunda har bir gap yangi satrdan chiziqcha bilan yozilishi aytiladi.

"Ikki qismli kundalik" metodi

Bu metod o'rganilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarning tushunchalarini shaxsiy tajriba bilan bog'lashga imkon beradi.

Maqsad: O'quvchilarning o'rganilayotgan mavzuga qiziqishini uyg'otish, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, tushunchalarni o'zlashtirilganlik darajasini aniqlash.

Tushunchalar va ularning izohi o'qilayotganda savol berish yoki mazkur tushuncha yuzasidan o'z izohini berishga ruxsat etiladi, biroq fikrlar takrorlanmasligi so'raladi.

O'tkazish bosqichlari:

1-bosqich. O'quvchi mavzu yuzasidan matn o'qish uchun taklif etiladi .

2-bosqich. O'quvchilarning barchasi matn bilan tanishganiga ishonch hosil qilingach ,ulardan daftarga vertikal to'g'ri chiziq chizish so'raladi .Ikkita ustun hosil bo'ladi.

3-bosqich. O'quvchilarga daftarning chap ustuniga matndagi tushunchalar va ularning tarifi yozish so'raladi.

4-bosqich. O'quvchilar o'ng tomondagi ustunga muayyan tushunchaga o'zining izohini yozadi, ya'ni o'qilgan matndagi tushunchani o'z fikri bilan chog'ishtirish ,umumlashtirib yozadi/

5-bosqich. Topshiriqlar bajarilgach o'quvchilardan bittadan tushunchani va ularda yozilgan izohni o'qishi taklif qilinadi.

Demak, zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma, malaka darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondoshuvni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SH. Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent – "O'zbekiston" -2016. 56 B.

2. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva .H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. – Toshkent: 2015. – 208 bet.

3. SH.S.Hoyimova, M.K.Xoshimova, SH.R.Mirzayeva, M.M.Qo'ziboyeva Ta'lim texnologiyalari – Darslik. – T.: «IJOD- PRINT», 2020.-310 bet.
4. O.D.Raximov, O.M.Turg'unov, Q.O.Mustafayev, H.J.Ro'ziev Zamonaviy ta'lim texnologiyalari /Toshkent, "Fan va texnologiya nashriyoti", 2013y., 200bet.
5. Mamatova Gulshan Amankulovna Doston language learning in primary schools methodology. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 626–628. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1096>. 2022.
6. Toshpulatova D.K. The role of mental arithmetic in improving mathematical literacy in primary school // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Published – AQSH, 2019 – B. 184-186 (Impact Factor: 6.630, <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.12.80.37>).

